

O'ZBEKISTONDA KEKSALARNI IJTIMOY QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMI TARIXI

Tursunova Risolat

MILLAT UMIDI UNIVERSITETI

XALQARO MOLIYA BUXGALTERUYA FAKULTETI 1-KURS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17548865>

Annotasiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda keksalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimining shakllanishi va rivojlanish haqida soz yuritilgan. Shuningdek, hozirgi kunda keksalarni ijtimoiy himoya qilish tizimining samaradorligi, mavjud muammolar va ularni hal etish yo'llari haqida fikr yuritiladi.

Kalit sozlar keksalar, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, tizimi, ijtimoiy, ijtimoiy himoya.

Kirish: O'zbekiston faxriylarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash "Nuroni" jamg'armasining faoliyatini yanada takomillashtirish, shuningdek keksa yoshdagi fuqarolarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimi samaradorligini yanada oshirish, ularning mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida to'la huquqli ishtirok etishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, katta avlodning jamiyat, oilalar va mahallalarda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, shuningdek yosh avlodni xalqimizning ko'p asrlik an'alarini hurmat qilish ruhida tarbiyalash ishidagi rolini oshirish maqsadida: O'zbekiston faxriylarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash "Nuroni" jamg'armasi majlisining Jamg'arma nomini O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamoat birlashmasi shaklidagi "Nuroni" jamg'armasi etib o'zgartirish va unga quyidagi asosiy vazifalarni hal etishni yuklash haqidagi tashabbusi ma'qullanadi keksalarning hayoti darajasini oshirish, pensiyaga chiqqandan keyin ularning yuqori ijtimoiy faolligini, shu jumladan ularning mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotidagi ishtirokini va davlat organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishdagi ishtirokini qo'llab-quvvatlash; keksalar uchun nazarda tutilgan pensiyalar va imtiyozlar bo'yicha qonun hujjatlari qoidalari ijrosi ustidan jamoatchilik nazoratini ta'minlash, ushbu masalada davlat boshqaruvi organlariga va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlariga ko'maklashish, ehtiyojmand keksalarni va aholining boshqa qatlamlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va tibbiy yordam bilan ta'minlash, ushbu maqsadlarda ishlab chiqarish, tijorat, noshirlik, xayriya tadbirlarini va boshqa tadbirlarni amalga oshirish.

Har bir jamiyatning taraqqiyot darajasi uning ijtimoiy siyosati, keksalarga bo'lgan munosabati bilan belgilanadi. O'zbek xalqining qadimiy an'alarida keksalarga hurmat, ularga g'amxo'rlik qilish eng oliy insoniy fazilatlaridan biri sifatida qadrlanadi. Shu boisdan O'zbekistonda keksalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi doimo davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib kelgan.

O'zbekiston Respublikasida keksalarga g'amxo'rlik qilish masalalari mustaqillikdan ya'ni 1990- yildan so'ng yangi bosqichga ko'tarildi.

Asosiy qism: Keksalarning hayot darajasi va sifatini yanada yaxshilash, ularni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash ko'lamini kengaytirish, yoshi ulug' insonlar, ayniqsa, 1941 — 1945-yillardagi urush va mehnat fronti faxriylariga ijtimoiy, pensiya ta'minoti va tibbiy xizmat ko'rsatishni takomillashtirish, oila va jamiyatda, yoshlarni o'zbek xalqining ko'p asrlik qadriyat va an'alarini ruhida tarbiyalashda keksalarning o'rnini mustahkamlash maqsadida, Va , 2015-yilning "Keksalarni e'zozlash yili" deb e'lon qilinishi munosabati bilan:

“Keksalarni e’zozlash yili” Davlat dasturini amalga oshirishning ustuvor vazifa va yo’nalishlari etib quyidagilar belgilandi

keksalarga g’amxo’rlik ko’rsatish va e’tiborni kuchaytirish, ularning hayot darajasi va sifatini oshirish uchun qulay tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan qonunchilik va me’yoriy-huquqiy bazani yanada takomillashtirish, pensiya ta’minoti va ijtimoiy qo’llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish, yoshi ulug’ insonlarga davlat xizmatlari, shu jumladan, turli ma’lumotnoma va tasdiqlovchi hujjatlarni olish xizmatlari ko’rsatishning eng qulay tizimini shakllantirish;

keksalar, avvalambor, fashizm ustidan qozonilgan g’alaba va Vatanimizni qayta tiklashga munosib hissa qo’shgan 1941 — 1945-yillardagi urush va mehnat fronti faxriylarini manzilli ijtimoiy himoya qilish va qo’llab-quvvatlashni kuchaytirish, yoshi ulug’ insonlar, birinchi navbatda, yolg’iz qariyalar va nogironlarga ko’rsatiladigan ijtimoiy va maishiy xizmatlar ro’yxatini kengaytirish, ularni farovon va munosib turmush sharoitlari bilan ta’minlash uchun mahallalar, “Nuroni” jamg’armasi, boshqa nodavlat tashkilotlari va ijtimoiy tuzilmalar tomonidan moddiy va ma’naviy qo’llab-quvvatlash miqyosini oshirish.

Har bir keksaga har tomonlama e’tibor qaratish bo’yicha amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligini iloji boricha oshirildi.

Xalqimizda bir jumla bor “qari bilganni pari bilmas” degan haqiqatdan ham Shu tufayli ularga juda kop sharoitlar qilindi. Masalan dam olishini tashkil etish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko’tarish, qiziqishi bo’yicha klublar tashkil etishga alohida e’tibor qaratish, jismoniy tarbiya va sport bilan shug’ullanishlari uchun sharoit yaratish, televideniye, ommaviy axborot vositalari, kinoteatrlar, teatrlar. Hattoki hozirda qariya pensionerlar uchun ham sharoitlar yanada kopaydi.

Bugunga kunga kelib keksalarni ezoqlash yanada takomillashib bormoqda. “Faol keksalik” konsepsiyasi asosida keksalarning jamiyat hayotida faol ishtirok etishini ta’minlashga alohida e’tibor qaratilmoqda. Mahalla institutlari orqali yolg’iz keksalarga yordam ko’rsatish, ularning uyiga tibbiy xizmat yetkazish, ijtimoiy nafaqalar va kompensatsiyalarni o’z vaqtida to’lash yo’lga qo’yilgan. Shuningdek, keksalar uchun onlayn tibbiy maslahatlar, ijtimoiy platformalar va madaniy tadbirlar tashkil etilmoqda.

Shunga qaramay, ayrim hududlarda keksalarga ijtimoiy xizmat ko’rsatish sifati yetarli darajada emas. Yolg’iz keksalar sonining ortib borayotgani, pensiya miqdorining ba’zi hollarda yashash xarajatlariga to’liq mos kelmasligi kabi muammolar mavjud. Kelgusida keksalarning hayot sifatini oshirish uchun ularni raqamli xizmatlar tizimiga jalb etish, mahalliy byudjetlar hisobidan qo’shimcha yordam mexanizmlarini joriy etish zarur.

Mustaqillikdan keyin O’zbekistonda keksalarni qo’llab-quvvatlash davlat siyosatining muhim yo’nalishiga aylandi. 1990-yillarda pensiya tizimi yangidan tashkil qilindi, ijtimoiy nafaqalar berish tartibi ishlab chiqildi. 1993-yilda qabul qilingan “Fuqarolarning davlat pensiya ta’minoti to’g’risida”gi Qonun keksalar uchun katta imkoniyatlar yaratdi.

Shundan so’ng “Nuroni” jamg’armasi, “Mahalla” fondi va boshqa tashkilotlar orqali keksalarga yordam berish ishlari yo’lga qo’yildi. Ular orqali uy sharoitida yordam, bepul tibbiy ko’rik, bayramlarda e’tibor ko’rsatish kabi ishlar qilinmoqda.

O’zbekistonda har yili 1-oktyabr — “Ustozlar va murabbiylar kuni” sifatida keng nishonlanadi. Shu kunda ham keksalarga, ayniqsa, uzoq yillar ta’lim, sog’liqni saqlash va boshqa

sohalarda ishlagan faxriylar e'tirof etiladi. Ular uchun turli madaniy tadbirlar, uchrashuvlar, tabrik marosimlari o'tkaziladi.

Shuningdek, ayrim viloyatlarda keksalar uchun "Mehr uylari" faoliyat yuritadi. Bu joylarda yoshi ulug' insonlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan: tibbiy xizmat, to'liq ovqatlanish, dam olish va muloqot uchun qulay muhit mavjud. Bu kabi muassasalar keksalarning yolg'iz qolmasligi va o'zlarini jamiyatning bir bo'lagi sifatida his qilishlariga yordam beradi.

Bundan tashqari, yoshlar o'rtasida "Keksalarni qadrlaylik", "Nuroniylar — hayot maktabimiz" kabi tadbirlar tashkil etilib, ular orqali yosh avlodga kattalarga hurmat bilan munosabatda bo'lish tarbiyasi singdirilmoqda. Bu esa nafaqat ijtimoiy, balki ma'naviy jihatdan ham katta ahamiyatga ega.

Keksalarni qadrlash, ularga e'tibor berish nafaqat davlat, balki har bir insonning burchidir. Chunki bugungi keksalar — kechagi mehnatkashlar, tajriba va donolik sohiblaridir. Ularning hayoti, fikri va duosi har bir oila va jamiyat uchun bebaho boylikdir.

Xulosa: O'zbekistonda keksalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi tarixan bosqichma-bosqich shakillanib kelmoqda. Bugungi kunda keksalarning huquqlarini himoya qilish, ularni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri deb hisoblanadi. Keksalar – yoshlar uchun ibratdir. Ular boson o'tgan hayot qiyinchiliklari, ular yashagan hayot barchasi. Shu bois, ularni e'zozlash va hayot sifatini yaxshilash O'zbekiston ijtimoiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolaveradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi "Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risida"gi Qonuni, 1993-yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Keksalarni e'zozlash yili" Davlat dasturi to'g'risidagi qarori, 2015-yil.
3. "Nuroniylar" jamg'armasi to'g'risidagi nizom.
4. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlar bazasi.
5. "Mahalla" xayriya jamg'armasi rasmiy sayti va ma'lumotlari